

KICHIK BIZNESNING INNOVATSION VA IXTISOSLASHGAN YO'NALISHLARGA O'TISHI

Davlat Ulugbekovich Kasimov¹, Farhod Mahmudovich Tirkashev²

¹SamDVMCHBU Iqtisodiyot fakulteti Menejment yo'nalishi 1-bosqich talabasi;

²SamDVMCHBU Iqtisodiyot fakulteti assistenti

ORCID 0009-0005-2339-6225

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053875>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik biznes subyektlarining innovatsion faoliyatga yo'naltirilishi, ixtisoslashuv jarayonining iqtisodiy ustunliklari va bozordagi raqobatbardoshligini oshirishdagi ahamiyati yoritiladi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish, mahsulot va xizmatlarni differensiallashtirish hamda yuqori qo'shimcha qiymat yaratishning asosiy mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqot kichik biznesning zamonaviy sharoitda barqaror rivojlanishi uchun strategik yondashuvlarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, innovatsiya, ixtisoslashuv, raqobatbardoshlik, qo'shimcha qiymat, texnologiya, tadbirkorlik

Annotation. This article explores the transition of small businesses toward innovative and specialized directions, highlighting the economic advantages of specialization and its impact on market competitiveness. It analyzes the implementation of innovative technologies, product and service differentiation, and mechanisms for generating high added value. The study proposes strategic approaches to ensure the sustainable development of small businesses in modern economic conditions.

Keywords: small business, innovation, specialization, competitiveness, added value, technology, entrepreneurship

Аннотация. В статье рассматривается переход субъектов малого бизнеса к инновационной и специализированной деятельности, раскрываются экономические преимущества специализации и её значение для повышения конкурентоспособности на рынке. Анализируются внедрение инновационных технологий, дифференциация продукции и услуг, а также механизмы создания высокой добавленной стоимости. Исследование предлагает стратегические подходы для устойчивого развития малого бизнеса в современных условиях.

Ключевые слова: малый бизнес, инновации, специализация, конкурентоспособность, добавленная стоимость, технологии, предпринимательство

Bugungi globallashuv jarayonida kichik biznes nafaqat iqtisodiyotning muhim bo'g'ini, balki innovatsion g'oyalar generatori sifatida ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Bozor talablarining tez o'zgarishi, raqobatning kuchayishi, texnologiyalar rivojining jadalligi kichik biznes subyektlarini an'anaviy faoliyatdan voz kechib, innovatsion va ixtisoslashgan yo'nalishlarga o'tishga undamoqda. Innovatsiyalarni joriy etish kichik korxonaga bozorning yuqori segmentlariga kirish, yangi mahsulotlar yaratish, xizmatlar sifatini oshirish va raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi. Shu bilan birga, ixtisoslashuv korxonaga ma'lum bir sohada chuqur malaka, tajriba va noyob kompetensiyalar shakllantirish orqali bozorni aniq

segmentlash, resurslarni tejamkor boshqarish va sifat ko‘rsatkichlarini optimallashtirishga yordam beradi.

Kichik biznesning innovatsion faoliyati uning rivojlanish strategiyasida asosiy omillardan biridir. Innovatsiya — bu faqat texnik yangilik emas, balki tashkiliy, iqtisodiy, marketing va boshqaruvga oid yangicha yondashuvlarni ham qamrab oladi. Kichik biznesning innovatsion salohiyatini oshirish quyidagi omillar bilan izohlanadi:

1.Moslashuvchanlik – kichik korxonalar bozor sharoitiga tez javob qaytara oladi.

2.Riskka tayyorlik – kattalarga nisbatan eksperimentlar qilish imkoniyati kengroq bo‘ladi.

3.Past xarajatlar – dastlabki bosqichda innovatsiyalarni sinovdan o‘tkazish nisbatan arzon.

4.Yangi bozorlarni o‘zlashtirish – innovatsion mahsulotlar kichik biznesga bo‘sh segmentlarga kirish imkonini beradi.

Innovatsion faollik ko‘plab omillar bilan rag‘batlantiriladi, jumladan davlat qo‘llab-quvvatlashi, texnoparklar, biznes-inkubatorlar, startap dasturlari, grantlar va subsidiya mexanizmlari.

Ixtisoslashuv — bu korxonaning ma‘lum bir faoliyat turi yoki mahsulot turiga chuqur yo‘nalishi. Kichik biznes uchun ixtisoslashuv quyidagi afzalliklarni yaratadi:

- **Mahsulot sifatining oshishi** – bir yo‘nalishga chuqur kirib borish orqali korxonada yuqori sifatli mahsulot yoki xizmat yaratadi.
- **Resurslardan samarali foydalanish** – ixtisoslashuv korxonada xarajatlarini optimallashtiradi.
- **Bozor segmentini egallash** – maqsadli auditoriyani aniq tanlash imkoniyati paydo bo‘ladi.
- **Innovatsiyalarga sharoit yaratadi** – tor yo‘nalishlarda ilmiy-texnik yechimlarni qo‘llash osonroq kechadi.

Ixtisoslashuvning iqtisodiy samaradorligi shundan iboratki, u kichik biznesga raqobatchilardan ajralib turish, mijozlar sodiqligini oshirish va yuqori qo‘shimcha qiymat yaratish imkonini beradi.

Rivojlangan davlatlar tajribasi kichik biznesning innovatsiyalarga asoslanishi iqtisodiy o‘rnatishning muhim omili ekanligini ko‘rsatmoqda. Innovatsion jarayonlar quyidagi ehtiyojlardan kelib chiqadi:

Bozor talabining dinamik o‘zgarishi – iste‘molchilar yangilikni talab qiladi.

Texnologiyalar tez yangilanishi – raqamlashtirish har doim yangi yechimlarni talab etadi.

Raqobatning kuchayishi – innovatsiyaga ega korxonalar bozorda ustunlikka ega bo‘ladi.

Xalqaro talablar – eksportga yo‘naltirilgan korxonalar xalqaro standartlarga moslashishi zarur.

Shuningdek, kichik biznesning innovatsion yo‘nalishga o‘tishi iqtisodiyotning diversifikatsiyasini kuchaytiradi, yangi ish o‘rinlari yaratadi va tadbirkorlik muhitining barqarorligini ta‘minlaydi.

Kichik biznesning innovatsion va ixtisoslashgan yo‘nalishlarga o‘tishi bosqichma-bosqich amalga oshiriladi:

1-bosqich. Diagnostika va tahlil

Korxonada mavjud resurslari, xodimlar salohiyati, bozor holati, raqobatchilar imkoniyatlari o‘rganiladi.

2-bosqich. Strategiyani ishlab chiqish

Qaysi innovatsion yo'nalish eng maqsadga muvofiq ekani aniqlanadi. Innovatsion model, biznes-reja, moliyaviy hisob-kitoblar shakllantiriladi.

3-bosqich. Ixtisoslashgan yo'nalish tanlovi

Korxonalar IT, ishlab chiqarish, agrotexnologiya, xizmatlar, logistika yoki boshqa yo'nalishlardan birini tanlaydi.

4-bosqich. Texnologiyalarni joriy etish

Yangi uskuna, dasturiy ta'minot, avtomatlashtirilgan tizimlar, innovatsion ishlab chiqarish liniyalari o'rnatiladi.

5-bosqich. Xodimlarni tayyorlash

Kadrlar malakasini oshirish, o'quv kurslari, treninglar tashkil etiladi.

6-bosqich. Innovatsiyani amalda qo'llash

Innovatsion mahsulot yoki xizmat ishlab chiqarish boshlanadi.

7-bosqich. Monitoring va takomillashtirish

Jarayon samaradorligi tahlil qilinadi, kamchiliklar bartaraf qilinadi.

Innovatsion va ixtisoslashgan yo'nalishlarning asosiy turlarida kichik biznes quyidagi sohalarga yo'naltiriladi:

Axborot texnologiyalari – dasturiy ta'minot, mobil ilovalar, IT xizmatlar

Agrotexnologiya – tomchilatib sug'orish, issiqxona texnologiyalari

Sanoat – avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari

Xizmat ko'rsatish – raqamli xizmatlar, onlayn platformalar

Energiya tejamkor texnologiyalar – quyosh panellari, energiya monitoringi

Biotexnologiya – bioo'g'it, sog'liq uchun biopreparatlar

Har bir sohada innovatsiyalar qo'llanishi ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Kichik biznesning innovatsion va ixtisoslashgan yo'nalishga o'tishi iqtisodiy jihatdan quyidagi natijalarni beradi:

Mahsulot tannarxining kamayishi

Daromadning oshishi

Bozor ulushining kengayishi

Eksport salohiyatining kuchayishi

Mahsulot va xizmat sifati yaxshilanishi

Korxonaning raqobatbardoshligi oshishi

Shuningdek, innovatsiyalar milliy iqtisodiyotda yalpi ichki mahsulotning o'sishini rag'batlantiradi.

Kichik biznesning innovatsion va ixtisoslashgan yo'nalishlarga o'tishi zamonaviy iqtisodiyotda raqobatbardoshlikning eng muhim omili hisoblanadi. Innovatsiyalar kuchi yordamida kichik korxonalar yuqori texnologik mahsulotlar yaratishi, xizmatlar sifatini oshirishi, yangi bozorlarni zabt etishi va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. Ixtisoslashuv esa korxonaning tanlangan yo'nalishda professional yondashuvini kuchaytiradi, resurslarni tejimli boshqarish va yuqori qo'shimcha qiymat yaratishni ta'minlaydi. Ushbu jarayonni to'g'ri tashkil etish kichik biznesning uzoq muddatli rentabelligini oshiradi va milliy iqtisodiy taraqqiyotning muhim tarkibiy qismiga aylanadi.

1-jadval. Kichik biznesning innovatsion va ixtisoslashgan yo‘nalishlarga o‘tish jarayoni

Bosqich	Amalga oshiriladigan ishlar	Kutilayotgan natija
1. Diagnostika	Korxonalar resurslari va bozor imkoniyatlarini o‘rganish	To‘g‘ri yo‘nalish tanlanadi
2. Innovatsion strategiya	Innovatsion model, o‘shirish rejasi ishlab chiqish	Rivojlanish konsepsiyasi shakllanadi
3. Ixtisoslashuv tanlovi	Ma‘lum bir sohaga yo‘nalish: IT, agro, sanoat va boshqalar	Chuqur mutaxassislik shakllanadi
4. Texnologiya joriy etish	Yangi asbob-uskunalar, dasturlar xaridi va o‘rnatilishi	Ishlab chiqarish samaradorligi oshadi
5. Kadrlar malakasini oshirish	Xodimlar treningi, kurslar, o‘quv dasturlari	Innovatsiyalar bilan ishlay oladigan xodimlar
6. Mahsulot diferensiallashuvi	Innovatsion mahsulot yoki xizmat yaratish	Bozorda raqobat ustunligi
7. Monitoring va tahlil	Natijalarni o‘lchash, kamchiliklarni bartaraf etish	Barqaror innovatsion rivojlanish

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. (2025 yil 19 mart). *PD-50-son farmon — Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashning yangi bosqichi to‘g‘risida.*
- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori (2020). *Aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida qaror*
- Tirkashyev, F. M. (2025). INTELLEKTUAL MULK TOIFASINI TAVSIFLASH. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(32), 92-98.
- Tirkashev, F., & Toshpulatova, K. (2024). “Yashil” iqtisodiyot: konsepsiyaning shakllanishi va asosiy kategoriyalari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashev, F., & Zarmaxmatov, N. (2024). Raqamli iqtisodiyotning zamonamizdagi bugungi o‘rni. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashev, F., & Xo‘jaqulov, I. (2024). Jahon iqtisodiyoti va xalqaro savdo munosabatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashev, F., & Raxmatullayev, S. (2024). Davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirishda klasterlarning ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Xamdanova, N., Tirkashev, F., Sayfullayev, A., & Erkinov, S. (2024). Chorvachilikning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati va uning rivojlanishi. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashyev, F. (2023). Intellektual mulkni boshqarish jarayonlarni o‘rganishning nazariy muammolari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
- Tirkashev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Mahalliy soliqlar va mahalliy yig‘imlarning iqtisodiy mohiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashev, F., & Isaxonov, S. (2024). Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashyev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Tijorat tashkilotlarining investitsiya

faoliyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(1).

13. Tirkashyev, F. M. (2025). INTELLEKTUAL MULK TOIFASINI TAVSIFLASH. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(32), 92-98.

14. Tirkashyev, F., & Abduvaliyev, A. (2025). Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(3).

15. Tirkashyev, F. M. (2025, June 15). *Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda intellektual mulkning ahamiyati*. Conference of Modern Science & Pedagogy.

16. Tirkashyev, F. M., & Jamshedov, I. J. (2025, June). THE IMPORTANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS. In *CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY* (Vol. 1, No. 3, pp. 272-278).

17. Тиркашев, Ф., & Жамshedov, И. (2025). Теоретико-правовая характеристика экономических отношений. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(3).

18. Yaxshiliqov, J. R. o'g'li, & Tirkashev, F. M. (2025). O'zbekistonda turizmni rivojlantirishdagi muammolar va ularni hal etish yo'llari. *TOP Izlanuvchi – 2025: Ilmiy va ijodiy ishlar tanlovi*, 116–124.

19. Tirkashev, F. M. (2025). Barqaror iqtisodiy o'sish va xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishda intellektual mulkning asosiy muammolari va ularni hal etish yo'llari. Xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlari: XI AK materiallari, 219–221. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti matbaa bo'limi.

20. Yaxshiliqov, J. R. o'g'li, & Tirkashev, F. M. (2025). Agroturizmni rivojlantirishda yashil iqtisodiyotning o'rni. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari: Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 146–149. Khwarezm Publication MCHJ nashriyoti.

21. Tirkashev, F. M., & Asomiddinov, H. A. o. (2025). Moliyaviy resurslarni boshqarishda intellektual mulkning ahamiyati. European Science International Conference: Modern Problems in Education and Their Scientific Solutions, 421–427.

22. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2025). Causes, economic essence and forms of the emergence of agrarian tourism. Manuscripts on the Pedagogical Research: Values and Modernity, 2(1), 1–9.

23. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2025). Turizm sohasi klasterlashuvi sharoitida infratuzilmaning samarali rivojlanishi uchun ustuvor vazifalarni belgilash. In Innovative Developments and Research in Education: A collection of scientific works of the International scientific online conference (23 January 2025) (Part 35, pp. 25–33). CESS.

24. Yaxshiliqov, J. R., & Tirkashyev, F. (2024). Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(12).

Tirkashev, F. M., & Turdiyev, A. A. (2024). Tashkilotlarning kapital tarkibini shakllantirishga ta'sir qiluvchi intellektual omillar. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 1064–1073. Finland Academic Research Science Publishers.

25. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2024). Agroturizmni rivojlantirishning xalqaro amaliyoti. *Journal of Innovations in Scientific and Educational Research*, 7(12), 77–84.

26. Tirkashev, F., & Do'stiyorov, M. (2024). Kambag'allik va uni qisqartirish yo'llari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).

27. Tirkashev, F. M. (2025). *Ekologik toza ozuqa yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirishda intellektual mulkning ahamiyati.*

Agro Ilm – O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami, Maxsus son 3(110), 2964.

28. A.B. Taniyev *Biznesga kirish* / SA. Alikulov, I.S. Shukurov, R.X. Kushatov, O.M. Pardayeva /. Darslik. - Toshkent: "NIF MSH", 2024. - 336 b.